

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613619>

УДК 33

**ВЛИЯНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ АДАПТАЦИИ
НА ПЕРСОНАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ**

Ю.А. Пищикова,

магистрант 2-го года обучения, напр. «Менеджмент»

Т.Ю. Лушникова,

доц., к.э.н.,

ЧелГУ,

г. Челябинск

Аннотация: В данной статье раскрывается актуальность разнообразных методов, способствующих адаптации персонала предприятия. Работа будет интересна сотрудникам отдела кадров, а также руководителям вновь нанятых работников. Результаты исследования, изложенные в статье, могут быть использованы для построения систем адаптации персонала предприятий.

Ключевые слова: адаптация, персонал, методы адаптации, технология адаптации, исследование, стабильность персонала

**THE INFLUENCE OF ACTIVE ADAPTATION METHODS ON THE
PERSONNEL OF THE ENTERPRISE**

Yu.A. Pischikova,

2nd year Master's student, direction "Management"

T.Y. Lushnikova,

Associate Professor, Candidate of Economic Sciences,

ChelSU,

Chelyabinsk

Annotation: This article reveals the relevance of various methods that contribute to the adaptation of the company's personnel. The work will be of interest to employees of the HR department, as well as managers of newly hired employees. The results of the research presented in the article can be used to build systems of adaptation of personnel of enterprises.

Keywords: adaptation, personnel, adaptation methods, adaptation technology, research, personnel stability

Актуальность статьи заключена в том, что внедрение современных методов адаптации персонала на предприятии представляет из себя значительную стратегическую цель предприятия, при этом способствует решению важных стратегических задач (снижение объема расходов, снижение текучести персонала, эффективная адаптация работника в рабочем коллективе, снижение уровня напряженности и дискомфорта в коллективе).

Задачей, решаемой в процессе адаптации, является установка у сотрудника понимания принципов работы такого предприятия, когда человек является связующим звеном двух сфер и несет ответственность не только за выполнение своих прямых обязанностей, но и за дальнейшее использование своих трудов другими сотрудниками.

Данное понимание формируется на начальном этапе пребывания в компании, поэтому в рамках работы рассматривается адаптация вновь прибывших в компанию сотрудников.

При этом, эффективное применения методов адаптации персонала на предприятии помогает сотруднику более эффективно «влиться» в должность, ознакомиться с имеющимися регламентами, а также с функциональными обязанностями, что способствует снижению издержек на персонал в целом и повышению стабильности персонала.

Цель статьи – изучение современных методов трудовой адаптации персонала.

В настоящее время существует большое количество современных технологий и методов адаптации человеческих ресурсов: наставничество; специальная программа; тренинги и семинары; беседа; экскурсия; анкетирование; аттестация; тестирование; обучение; день новичка; корпоративные мероприятия и пр.

При этом, применение методов активной адаптации связано со стремлением руководителей торговых предприятий активизировать познавательную деятельность сотрудников или способствовать ее творческому повышению.

Активные методы адаптации – совокупность действий и приемов, направленных на организацию процесса обучения и адаптации персонала, создающего специальными средствами условия, мотивирующие сотрудников к самостоятельному, инициативному и творческому освоению материала в процессе профессионально-познавательной деятельности [1].

В адаптационном процессе в явном виде проявляется три вида активности сотрудников: мышления; действия; речи и эмоционально-личностного восприятия информации [2].

Например, на лекции используется мышление (в первую очередь память), на практическом тренинге – мышление и действие, в дискуссии – мышление, речь и личностно-эмоциональное восприятие, в деловой игре – все виды активности, на экскурсии преимущественно – эмоционально личностное восприятие.

Активные методы адаптации получают все более широкое распространение и используются при обучении сотрудников различных категорий, при подготовке специалистов в различных областях деятельности.

Проследить, эффективен ли процесс адаптации предприятия персонала позволяют следующие методы: метод изучения документов; наблюдение; анкетирование.

Метод изучения документов является одним из наиболее распространенных методов, так же, как и остальные методы, он имеет преимущества и недостатки [3].

Метод наблюдения так же немаловажен для изучения процесса адаптации персонала в организации.

Он позволяет собрать точную информацию о работе программы в процессе ее проведения. Данный способ изучения имеет как свои преимущества, так и недостатки.

Анкетирование – это письменный вид опроса, контакт между исследователем и респондентом осуществляется посредством анкеты. Содержательная часть – сформулированные в определённой последовательности вопросы, так, чтобы на заполнение не уходило более 25-35 минут.

Отметим, что использование некоторых активных методов и инструментов адаптации может значительно повысить её эффективность:

- а) welcome-тренинг – осуществление первоначальной передачи знаний о предприятии и существующих в нем порядках;
- б) программа или план адаптации, регламентирующие все мероприятия по обучению сотрудников и его длительность;
- в) наставничество – это привлечение опытного работника, работающего на аналогичной должности, для помощи новому сотруднику;
- д) аттестация по итогам адаптационных мероприятий;
- е) коучинг – предоставление профессиональной поддержки и воодушевления, с помощью совместной работы по достижению цели.

Таким образом, учитывая уровень подготовленности сотрудника, его психологические особенности, характер, должность сотрудника в организационной структуре компании составляют адаптационные

программы. Принимая во внимание упомянутые факторы, к сотруднику применяются определенные адаптационные методы (табл. 1).

Таблица 1 – Основные адаптационные методы на предприятиях

Метод	Описание	Преимущества метода
Welcome-тренинг	Метод подразумевает приветствие нового сотрудника в организации, знакомство с коллегами, культурой и ценностями организации.	Возможность успешной интеграции в коллектив.
Job shadowing	Метод обучение сотрудника на рабочем месте, при котором новый сотрудник или сотрудник, желающий получить новые знания/навыки, наблюдает и следует «как тень» за опытным сотрудником.	Возможность наблюдать как выполняет задачи сотрудник, который сталкивается с ними практически каждый день, более наглядно демонстрирует обучающемуся функции, которые он должен выполнять.
Buddying (от англ. buddy – товарищ)	Метод партнёрства для нового сотрудника, который помогает ему первые 2 месяца после найма. В первую очередь Buddy ответственен за предоставление советов и руководств по каждодневным делам.	Помогает новому сотруднику влиться в культуру компании, получить советы по выполнению рабочих задач от опытного коллеги.
Secondment (от англ. secondment – командирование)	Метод предоставляет возможность сотруднику временно поработать в другой компании или отделе, отличающимся от того, в котором сотрудник работает.	Помогает сотруднику развивать свои навыки, расширить кругозор и получить новый опыт работы. Работодатель же извлекает выгоду из Дополнительных навыков и опыта, которые возвращаются в бизнес.

Метод	Описание	Преимущества метода
Коучинг (от англ. Coaching – тренерство)	Метод коучинга направлен на максимально полное раскрытие потенциала новичка и обычно проходит в виде встреч «один на один» с сотрудниками.	Метод, позволяющий сотруднику посмотреть на свои возможности и свою работу по-новому.
Менторство (от лат. mentos – намерение, цель, тонус, ментор – тот, кто наставляет)	Метод менторства направлен на постоянную поддержку сотруднику, во время адаптации, ментор консультирует и обучает, помогает адаптироваться в социальной среде.	Предоставляет психосоциальную поддержку, помогает сотруднику в сложных задачах, пример в работе, введение в политику организации, поддержка в продвижении сотрудника.
Наставничество	Метод обучения нового сотрудника квалифицированным специалистом, наставником может быть линейный сотрудник или руководитель отдела.	Главное преимущества данного метода – передача информации и рекомендаций в рабочих задачах на основе анализа личного опыта; мотивация нового сотрудника; донесение корпоративной культуры и ценностей компании; предостережение от ошибок.

Рассмотрим обобщающие данные по применению методов адаптации в Европе и России (табл. 2).

Таблица 2 – Применение методов адаптации для предприятий сферы торговли в Европе и России

Виды обучения и развития персонала	В Европе (сколько компании используют), %	В России (мера применения)
Buddying	72	Не достаточно широко
E-learning (дистанционное обучение)	54	В единичных случаях
Job Shadowing	71	В единичных случаях
Наставничество	72	Широко распространено

Выбор метода адаптации во многом зависит от имеющихся в организации ресурсов, необходимых для его внедрения. Влияние методов адаптации на поведение человека и стабильность персонала зависит от множества факторов. Адаптация как процесс оказывает действие на поведение человека, направляя его к нужным для организации действиям для достижения целей. Современные методы адаптации направлены на раскрытие потенциала сотрудника [3-6].

В них значительное внимание обращается на стимулирование творческого отношения к труду, совершенствование стилистики и методов при управлении, позволяющих руководителям в большей степени влиять на раскрытие трудового потенциала сотрудника путем увеличения ответственности, развитие системы корпоративных ценностей, поощрение инициативности и самостоятельности работников [7].

Эффективность системы адаптации определяется тем, в какой степени применяемые инструменты и методы управления помогают в решении организационных задач. Только правильно выбранные методы адаптации и разработанная в организации система адаптации персонала приводит к успешному результату деятельности нового сотрудника и положительно влияет на стабильность персонала. Таким образом, влияние на трудовое поведение работников на прямую и косвенно оказывают методы адаптации [8].

Таким образом, от выбора активного метода адаптации, от результата прохождения адаптации будет зависеть не только эффективность труда, но психологическое состояние человека, его отношение к торговому предприятию, коллективу, а также стабильность персонала.

Список литературы

[1] Десслер Г. Управление персоналом [Текст] / Г. Десслер; под редакцией И.М. Степнова; перевод Д.П. Конькова. / 4-е из-д. – Москва: Лаборатория знаний, 2020. 800 с.

[2] Гусарова Н.В. Строим эффективную адаптацию [Текст] / Н.В. Гусарова // Отдел кадров: профессиональный ежемесячный журнал. – 2019. № 1. 107-111 с.

[3] Колесниченко Е.А. Практические аспекты адаптации персонала [Текст] / Е.А. Колесниченко // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. – 2020. 248-257 с.

[4] Снитко Л.Т. Трудовой потенциал предприятия: формирование, развитие, реализация: монография [Текст] / Л.Т. Снитко, Т.Ф. Тарасова, А.Н. Доценко, В.С. Тарасов; Белгородский университет кооперации, экономики и права. – Белгород: Эпицентр, 2021. 226 с.

[5] Исаева О.М. Управление человеческими ресурсами [Текст]: учебник и практикум для вузов / О.М. Исаева, Е.А. Припорова. // 2-е изд. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. 168 с.

[6] Субботин А.В. Организация управления профориентацией и адаптацией персонала [Текст] / А.В. Субботин. Путеводитель предпринимателя. – 2020. № 13(2). 176-183 с.

[7] Управление персоналом в России: концепции новой нормальности. Книга 8 [Текст]: монография / под ред. И.Б. Дураковой. – Москва: ИНФРА-М, 2021. 248 с.

[8] Шаталова–Давыдова Д.А. Применение метода Job Shadowing в адаптации молодого специалиста / Д. А. Шаталова–Давыдова // Молодой ученый. – 2019. № 46 (284). 368-370 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://moluch.ru/archive/284/63910/>. (дата обращения: 04.04.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Dessler G. Personnel management [Text] / G. Dessler; edited by I.M. Stepnova; translation by D.P. Konkov. / 4th ed. – Moscow: Knowledge Laboratory, 2020. 800 p.

[2] Gusarova N.V. We build effective adaptation [Text] / N.V. Gusarova // Personnel department: professional monthly magazine. – 2019. No. 1. 107-111 p.

[3] Kolesnichenko E.A. Practical aspects of personnel adaptation [Text] / E.A. Kolesnichenko // Bulletin of the Kursk State Agricultural Academy. – 2020. 248-257 p.

[4] Snitko L.T. Labor potential of the enterprise: formation, development, implementation: monograph [Text] / L.T. Snitko, T.F. Tarasova, A.N. Dotsenko,

V.S. Tarasov; Belgorod University of Cooperation, Economics and Law. – Belgorod: Epicenter, 2021. 226 p.

[5] Isaeva O.M. Human resource management [Text]: textbook and workshop for universities / O.M. Isaeva, E.A. Priporov. // 2nd ed. – Moscow: Yurayt Publishing House, 2021. 168 p.

[6] Subbotin A.V. Organization of career guidance and personnel adaptation management [Text] / A.V. Subbotin. Entrepreneur's Guide. – 2020. No. 13(2). 176-183 p.

[7] Personnel management in Russia: concepts of the new normal. Book 8 [Text]: monograph / ed. I.B. Durakova. – Moscow: INFRA-M, 2021. 248 p.

[8] Shatalova–Davydova D.A. Application of the Job Shadowing method in the adaptation of a young specialist / D. A. Shatalova-Davydova // Young scientist. – 2019. No. 46 (284). 368-370 p. [Electronic resource]. – URL: <https://moluch.ru/archive/284/63910/>. (date of access: 04/04/2022).

© Ю.А. Пищикова, Т.Ю. Лушникова, 2022

Поступила в редакцию 21.04.2022

Принята к публикации 05.05.2022

Для цитирования:

Пищикова Ю.А., Лушникова Т.Ю. Влияние активных методов адаптации на персонал предприятия // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-1(19). С. 95-102. URL: <https://ip-journal.ru/>